

Realidad virtual como herramienta fisioterapéutica: origen, aplicación y proyección

Eduardo Rafael Salgado-Ramírez

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Complejo Regional Nororiental, Licenciatura en
Fisioterapia.

Aceptado: 8 de diciembre de 2023

Resumen: La realidad virtual es una herramienta novedosa que conlleva a un sinnúmero de procesos cognitivos con el objetivo de controlar el dolor, generar nuevos patrones neuronales, mejorar la funcionalidad, fuerza, coordinación e integración de estímulos sensitivos para generar respuestas motoras de mejor calidad. En el presente artículo se exponen la relevancia que tiene la realidad virtual como herramienta fisioterapéutica tanto en el mejoramiento funcional como en la reintegración de las disfunciones dadas por una discapacidad, los efectos neurológicos que provoca la inmersión a esta tecnología, los grados de inmersión posibles según sea la modalidad, la historia de su origen, la manera de integrar los estímulos aferentes provenientes del medio en el que vivimos y la generación de respuestas eferentes motoras/endócrinas. Se destaca el trabajo de Pérez del Camino, fisioterapeuta español que ha dedicado parte de su profesión a la formación de nuevas alternativas en el área de la rehabilitación, así como de la introducción de su trabajo y obra a nuestro país.

Palabras clave: realidad virtual, estímulos aferentes, respuestas eferentes, neuroplasticidad, virtual plasticidad, integración cognitiva.

Introducción

Durante los últimos años los avances médicos y la tecnología han crecido de la mano de manera significativa, la inteligencia artificial, realidad virtual y

la rehabilitación poco a poco se han ido conjuntado para dar paso a nuevos tratamientos sofisticados en respuesta a las nuevas demandas que no solo exige el área médica, sino también en el ámbito deportivo y social. La relevancia de estos conceptos radica en el efecto que tiene la inmersión a realidades alteradas en la integración de estímulos a nivel de sistema nervioso y cómo estos generan cambios fisiológicos importantes en la búsqueda de mejora de las capacidades físico-cognitivas o la remisión de la sintomatología que involucra alguna discapacidad.

La labor de todo personal de la salud dentro del área médica tiene como objeto prioritario la reintegración funcional de las capacidades físico-cognitivas de un individuo que ha padecido, o padece, algún tipo de trastorno que esté afectando, directa o indirectamente, a su calidad de vida. Bajo esta premisa es importante decir que dicha reintegración está sujeta a las condiciones que rodeen al entorno del paciente, así como de los factores fisiológicos que lo constituyen. En este sentido, el personal a cargo de dicha reintegración debe conocer la realidad a la que está sujeto el paciente para así planificar, personalizar e integrar todos los factores que satisfagan las necesidades que involucren el concepto de una vida digna.

La fisioterapia es una disciplina que se encarga de generar tratamientos específicos para cada individuo según sea el motivo de su consulta, de este modo, el objetivo principal del artículo es presentar al lector los efectos que tiene el uso de realidad virtual en los tratamientos; el origen de esta herramienta, los avances que se han hecho en México, cuáles son las áreas de la fisioterapia donde se puede utilizar y cuáles son sus efectos sobre el cuerpo humano, así como plantear una proyección/hipótesis que esta conjunción tiene para poder así servir como una herramienta epistemológica sobre el tema.

Estado de la cuestión

Morton Heilig, quien es considerado el padre de la realidad virtual, fue un director de fotografía y cineasta estadounidense y en 1957 desarrolló el “sensorama”, una máquina con una pantalla estereoscópica en su interior que reproducía imágenes tridimensionales, cuyo efecto provocaba al usuario una experiencia de inmersión multisensorial. Era un gabinete teatral de estilo Arcade que podía simular todos los sentidos, no solo la vista y el sonido. Incluía altavoces estéreo, pantalla estereoscópica 3D, ventiladores, silla vibradora y generadores de olores, lo que permitía una inmersión casi completa en los cortometrajes que Morton Heilig editaba personalmente.

Luego, en 1960, la siguiente invención de Heilig fue la Máscara Telesphere, que fue el primer ejemplo de un visor montado en la cabeza. El auricular proporcionaba visión estereoscópica 3D y amplia visión con sonido estéreo, pero no era interactivo y carecía de seguimiento de movimiento.

En 1987, Jaron Lanier, fundador del laboratorio de programación visual, a través de su empresa desarrolló una variedad de dispositivos de realidad virtual, que incluyen el Dataglove y el visor montado en la cabeza EyePhone. Estas invenciones llevaron a avances significativos en el desarrollo en esta área.

Por su parte, la NASA también tuvo una gran influencia en la evolución de la tecnología de realidad virtual al trabajar en el desarrollo de visores montados en la cabeza (HMDs) para sus astronautas.

A lo largo de la década de 1990, comenzamos a ver dispositivos de realidad virtual a los que el público tenía acceso. En 1993, SEGA anunció el visor Sega VR para la consola Sega Genesis, cuyas gafas de prototipo admitían seguimiento de cabeza, sonido estéreo y pantallas LCD en el visor.

A continuación, en 1995, llegó el Nintendo Virtual Boy, una consola de juegos en 3D que prometía ser la primera consola portátil en mostrar gráficos 3D reales. A pesar de los bajos precios, fue un fracaso comercial debido a la falta de colores en los gráficos y la falta de soporte de software.

En cuanto a los tiempos modernos, en 2010, vio la luz el primer prototipo de Oculus Rift; en 2014, Sony anunció PlayStation VR, un visor de realidad virtual para la consola de videojuegos PlayStation 4, y Google anunció

Cardboard, un visor estereoscópico de bricolaje para teléfonos inteligentes. En 2015, HTC y Valve Corporation anunciaron el visor de realidad virtual con controladores (Martirosov, 2017).

Actualmente el acceso a aparatos de este tipo de inmersión ronda desde los 10 hasta los 3500 dólares (Apple Vision Pro anunciado para 2024), lo que nos habla acerca de la optimización del costo y demanda en el mercado, información de interés cuando de rentabilidad se habla. La realidad virtual ya se encuentra al alcance, y su impacto no dependerá de las herramientas con las que se cuente, sino más bien del cómo éstas sean utilizadas de acuerdo con su justificación neuro fisiológica.

Por su parte, Pedreros y Fabregat (2020) clasifican a la realidad virtual según su grado de inmersión, donde describen a la no inmersiva como un entorno virtual que se observa a través de una pantalla cuya interacción entre el mundo virtual y el usuario puede ser totalmente convencional. La ventaja de esta modalidad es que no requieren el más alto nivel de rendimiento para los gráficos ni de un hardware más complejo, por lo que su coste se reduce.

La proyección semi inmersiva, por su parte, consta de la combinación de realidad virtual y tecnología desarrollada para los simuladores de vuelo, donde es requerido contar con una tarjeta gráfica de alto rendimiento para poder proyectar en una pantalla amplia; el problema radica en el costo de obtención y mantenimiento del hardware.

Por último, los sistemas totalmente inmersivos constan de una pantalla por cada ojo y permiten la recreación en 3D de un mundo virtual donde el usuario puede tener la experiencia de jugar sin tener conocimientos sobre el mundo exterior.

Fig. 1. Tabla diferencial entre los 3 tipos de inmersiones

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	RV NO INMERSIVA	RV SEMI INMERSIVA	RV INMERSIVA
RESOLUCIÓN	ALTA	ALTA	BAJA-MEDIA
PERCEPCIÓN (ESCALA)	BAJA	MEDIA - ALTA	ALTA
SENSACIÓN DE INMERSIÓN	NINGUNA - BAJA	MEDIA - ALTA	MEDIA - ALTA
SENSACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ESPACIO	BAJA	MEDIA	ALTA
RETRASO (LAG)	BAJA	BAJA	MEDIA - ALTA
SENSACIÓN DE OBSERVACIÓN	BAJA	MEDIA	ALTA

Los estímulos que provienen de la posición de nuestras articulaciones y su relación con el medio, que en este caso sería un ambiente virtual, inducen cambios en las células de la corteza y subcorteza cerebral (neuronas). Los estímulos de cierta manera “despiertan” a las células motoras que no realizaban ninguna actividad, y organizan a todas las células involucradas en el patrón de movimiento para mejorarlo. La realidad virtual guía la ejecución del movimiento: si perdemos en el juego es porque no conseguimos hacer el patrón de movimiento bien, eso despierta la competitividad de modo que lo repetimos hasta hacerlo bien y ganar. (Martín, 2023, p. 16)

La neuro virtualidad se define como la modulación de los mecanismos de neuro plasticidad a través de la realidad virtual (León-Ruiz et al., 2019). Es decir, la neuro plasticidad por definición propia significa la capacidad que poseen las neuronas para moldearse plásticamente y crear nuevas conexiones sinápticas entre ellas, un nuevo aprendizaje en pocas palabras. En este sentido, cuando a un individuo se le somete a la asimilación de un entorno modulado con un objetivo específico (realidad virtual), la neuro plasticidad de su sistema nervioso es moldeada adrede para generar patrones sinápticos propios de la actividad que el software ofrezca. La conjunción del ambiente y estímulos específicos con la recepción, integración e interpretación de éstos en el sistema nervioso para generar respuestas, tanto motoras como fisiológicas, puede utilizarse en el campo de la fisioterapia como una herramienta de trabajo cognitivo que cumpla con la definición de neuro virtualidad.

Actualmente existen investigaciones destacadas en el trabajo de rehabilitación con esta tecnología, como lo es el proyecto “Rutgers ankle”, una interfaz de realidad inmersiva que fue utilizada para mejorar la capacidad de marcha en pacientes con hemiparesia crónica postictus o con esclerosis múltiple. Asimismo, patologías o lesiones que afecten al sistema nervioso han sido tratadas con interfaces de esta índole, cuyos resultados arrojan mejoría en el equilibrio, memoria, atención y recesión del deterioro cognitivo (Zhetenbayev et al., 2022).

Por su parte, Pérez del Camino (2023) realiza un enfoque más integral sobre el uso de la realidad virtual como herramienta terapéutica. Habla acerca de la virtual plasticidad, donde explica que una misma neurona es capaz de producir dos ritmos diferentes ante la estimulación de la realidad virtual, las ondas theta y beta. El ritmo theta del hipocampo es una diana terapéutica debido a su papel vital en la neuro plasticidad, el

aprendizaje y la memoria, mientras que el ritmo beta está asociado a funciones cognitivas superiores y la actividad mental activa relacionadas con los estados de alerta y vigilia.

Esta propiedad de virtual plasticidad es la base del uso de esta tecnología puesto que su estimulación genera conexiones neuronales capaces de generar potenciales de acción suficientes para la asimilación de patrones, movimientos y toma de decisiones frente a una situación específica, por lo que dentro de los objetivos con los que se enfoca su aplicación se encuentran la analgesia endógena (capacidad del cuerpo para producir sustancias químicas internas que actúan como analgésicos naturales), neuro modulación virtual, disminución del dolor, manejo de la incertidumbre (por el control parcial de lo que sucede en la inmersión) y la generación de una mayor retroalimentación cognitiva en los tratamientos de ejercicio terapéutico. Asimismo, este autor aplica esta herramienta en el tratamiento del dolor quirúrgico y ansiedad gracias a su efecto hipalgésico durante fases pre y postquirúrgicas. Los pacientes que pasan por este tipo de procesos refieren niveles altos de dolor y ansiedad, por lo que esta alternativa resulta viable para tratar dichas afecciones.

Otro punto interesante en su uso es el efecto “mentira” que se genera en el cerebro al estar sumergido en “otra realidad”, pues de este modo se pueden entrenar las capacidades físicas y cognitivas afectadas sin que el paciente haga caso al miedo de volverse a lastimar, se podría decir es un efecto placebo que ayuda a distraer al cerebro de esas emociones limitantes y así facilitar la funcionalidad y recuperación corporal. Este efecto tiene muchas aplicaciones en la fisioterapia ya que en casos donde los pacientes tienen que ser separados de alguna de sus extremidades, las sensaciones de dolor y de creer que aún tienen la parte amputada son síntomas del síndrome de dolor fantasma, cuya característica es la permanencia de dichas sensaciones aún y cuando haya pasado mucho tiempo del proceso quirúrgico.

Se aplica la educación de la fuerza cruzada, la cual se explica a través de cambios en la plasticidad del cerebro que no se limitan a las redes neuronales específicas que controlan el efector entrenado físicamente, la progresión de la carga que genera una estimulación de la corteza sensoriomotora y premotora ipsi lesional que permite inducir la neuro plasticidad (Morandín-Ahuerma, 2022), y con ello, recuperar las funciones perdidas.

El uso de la realidad virtual en situaciones deportivas donde el terapeuta no puede entrenar directamente las

habilidades y gestos motores a causa de la naturaleza del deporte (como lo pueden ser el surf, esquí o el rapel), en este sentido, los estímulos y respuestas motoras se extrapolan a un plano más cómodo para que el terapeuta ejercite y realice patrones de gestos deportivos con el paciente. El ejercicio terapéutico, la recepción aferente de estímulos, la integración de los mismo y la ejecución motora eferente bajo las condiciones inmersivas del tratamiento generan, como hemos visto, una mejoría en la asimilación de la toma de decisiones deportivas, he ahí una de las claves en la importancia de esta tecnología (Wilson, 2021).

Los estudios han demostrado que los resultados en el campo son resultado de decisiones tomadas a partir de la interpretación e integración de entradas sensoriales-visuales. Aquellos que deseen mejorar los resultados en el campo deben buscar mejorar las habilidades fundamentales de integración visual, procesamiento neuronal y procesos sensoriales binoculares y monoculares. (Kirschen & Laby, 2011, p. 5)

Sin embargo, es pertinente hablar acerca de los efectos secundarios que la realidad virtual inmersiva tiene en los individuos, como lo son las náuseas, sudoración, fatiga visual y cinetosis. No hay que olvidar que la inmersión no es más que una sobre estimulación controlada que puede generar una cantidad importante de estímulos y respuestas, y el cerebro puede no soportar el bombardeo constante. Es por ello por lo que el ejercicio terapéutico inmersivo está mayormente indicado en pacientes deportistas de élite, quienes sus capacidades físico-cognitivas están por encima de la media (Wilson, 2021).

Pérez del Camino (2023) termina su investigación con 6 puntos clave en el uso de realidad virtual como herramienta fisioterapéutica:

1. El tratamiento con realidad virtual reviste los cambios a nivel cortical, tanto motores como somatosensoriales.
2. Ocurre un descenso de la inhibición intracortical.
3. A su vez, de genera un aumento de la excitabilidad cortical.
4. La propiocepción y el mapeo cerebral y corporal se ven mejorados.
5. La fuerza, coordinación e integración sensorial mejoran.
6. El efecto hipoalésgico provoca la reducción del dolor.

El trabajo de Pérez del Camino (2023) con realidad virtual ha destacado a nivel internacional pues no solo lo ha implementado en su país España, sino que hoy ha logrado introducir y capacitar a personal de la salud del Hospital Los Ángeles, ubicado en el estado de México, su método neuronal virtual. Este hecho indica un hito importante en la implementación de las nuevas tecnologías rehabilitadoras en nuestro país. Sin embargo, es no se encontró información sobre capacitaciones en otros lugares de México.

Análisis

Queda clara la relevancia que tienen las nuevas tecnologías en el área de la reintegración y mejoramiento funcional tanto de pacientes con alguna discapacidad o trastorno, como de deportistas; los beneficios que presenta la sobre estimulación controlada, la practicidad de la realidad virtual como herramienta, las diversas variantes que ésta ofrece a través de video juegos y softwares, el costo relativamente bajo que tiene una inversión de este tipo, los efectos fisiológicos y neurológicos que se obtienen en la integración de estímulos y respuestas, la asimilación, neuro plasticidad y aprendizaje generados a través de ejercicio terapéutico, la remisión de la sintomatología de ciertas discapacidades así como el hecho de que no es una tecnología aburrida y/o tediosa convierten a esta alternativa en el futuro de la rehabilitación.

También queda de manifiesto el poder de la mente en los procesos de recuperación, pues como se ha mencionado, la inmersión en realidad virtual se basa en la creación de un entorno “ad hoc” para la ejercitación específica de patrones y gestos, donde la integración sensorial y la neuro plasticidad son el principal componente de aprendizaje o asimilación. Es impresionante cómo el condicionar el cerebro a crear ciertas situaciones nos obliga a generar nuevos patrones cognitivos que de manera normal nos sería más difícil de lograr.

La realidad virtual como herramienta fisioterapéutica es una alternativa fiable para tratar ciertas discapacidades o síntomas, el sistema nervioso central y periférico son los principales personajes que actúan sobre la neuro estimulación y el hecho de ser una tecnología nueva solamente significan que existen muchos campos más de la fisioterapia que abarcar.

Sin embargo, en mi perspectiva hace falta generar una conversación mayor sobre esta herramienta, gestionar espacios de aprendizaje y práctica, así como incorporar más capacitaciones en el país con el objetivo de realizar

investigación y nuevas variantes en los modelos de terapia basados en realidad virtual.

Conclusión

En resumen, el objetivo de este artículo fue explorar el origen de la realidad virtual y las diversas aplicaciones que se han utilizado en tratamientos deportivos y de rehabilitación. A partir de esta revisión, se ha planteado una postura optimista hacia el futuro de esta tecnología. Personalmente, considero que la realidad virtual tiene un gran potencial, especialmente en el ámbito deportivo, para mejorar y potenciar las habilidades y capacidades motoras del cuerpo humano. Aunque el impacto exacto de esta tecnología aún es desconocido y difícil de cuantificar, considero que vale la pena explorar este misterio y descubrir todo su potencial.

Agradecimiento

Agradezco a Samuel Pérez del Camino la información compartida durante su ponencia “Usos y aplicaciones de la Realidad Virtual en la práctica clínica”, durante el Congreso CIRI en Playa del Carmen, México, 2023.

Referencias

- León-Ruiz, Moisés & Nieves, María & Arce, Siricio. (2019). Neurovirtualidad, neuroplasticidad y neurorrehabilitación. *Kranion*. 14. 5-11.
- Martín, A. (2023). Una terapia divertida: juegos de realidad virtual y fisioterapia. <https://www.fisioterapia-online.com/articulos/una-terapia-divertida-juegos-de-realidad-virtual-y-fisioterapia>
- Martirosov, S., & Kopecek, P. (2017). Virtual reality and its influence on training and education-literature review. *Annals of DAAAM & Proceedings*, 28.
- Morandín-Ahuerma, F. (2022). Neuroplasticidad: reconstrucción, aprendizaje y adaptación. En *Neuroeducación como herramienta epistemológica* (pp. 23-43). CONCYTEP.
- Núñez, A., & Buño, W. (2021). The Theta Rhythm of the Hippocampus: From Neuronal and Circuit Mechanisms to Behavior. *Frontiers in cellular neuroscience*, 15, 649262. <https://doi.org/10.3389/fncel.2021.649262>
- Pedreiros Almeciga, L. D. (2020). *Aplicación de realidad virtual para la rehabilitación*. Bachelor's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya.
- Pérez del Camino, S. (2023). *Usos y aplicaciones de la Realidad Virtual en la práctica clínica*. Congreso CIRI, Playa del Carmen, México.

- Pérez del Camino, S. (2023b). Samuel Pérez del Camino: Efectos de la realidad virtual en la recuperación de lesiones deportivas [YouTube]. Centro Europeo de Neurociencias. <https://youtu.be/bJT87O-rbA>
- Robles-García, V. (2018). Realidad virtual como herramienta en fisioterapia, ¿ficción o realidad?. *Fisioterapia*, 40(1), 1-3.
- Wilson, T. (2021). *El uso de realidad virtual en rehabilitaciones de lesiones por estrés en deportistas de alto rendimiento* (Doctoral dissertation, Universidad de Belgrano-Facultad de Humanidades-Licenciatura en Psicología).
- Zhetenbayev, N., Zhauyt, A., Balbayev, G., & Shingissov, B. (2022). Robot device for ankle joint rehabilitation: A review. *Vibroengineering Procedia*, 41, 96-102.